

ИЛМИЙ БАШОРАТНИНГ СИНЕРГЕТИК ОМИЛЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Нормўминова Н. Д. -

Ангрэн университети ўқитувчиси

Замонавий дунёда илм фан ривожини сезиларли даражада ривожланганлигининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Бу давр нафақат илм – фан қонуниятлари ёки тамойиллари ривожланибгина қолмай балки илмий башорат муаммоси ҳам янги аҳамият касб этишини кўришимиз мумкин. Информатика ва компьютер технологияларининг ривожланиши илмий прогностика соҳаларига ҳам жиддий хисса қўшмоқда. Прогноз жараёнидаги назарий конструкция амаллари эндиликда компьютер дастурлари орқали амалга оширилиши, жуда улкан бўлган маълумотларга ишлов бериш имкониятларини яратмоқда. Оламни ўрганишга бўлган методлар ва парадигмалар инсоният илмий тафаккури ривожланиши билан парадоксал ҳолатда шаклланишини кузатишимиз мумкин. Гап шундаки, борлиқни таърифловчи, изоҳловчи ва прогностик бўлган умумий илмий парадигмалар, дастлаб оламни ўзгармас, абадий тизим сифатида метафизик талқин қилган, кейинги парадигма оламни барқарор лекин бир – кўринишдан иккинчи кўринишга ўтишини ва ривожланишини изоҳлаган ва у диаллектика деб номланган. Диаллектика ўзгаришларни ва ривожланишни муқаррар қилсада ундаги ўзгаришлар барқарор тамойилларга асосланган ҳисобланади. Ушбу барқарорлик чизиқлилиқ, пропорционаллик, сабабий алоқадорлик ва тартиблилик билан изоҳланади.

Аммо XX аср илм фан ва фалсафий тафаккур ривожини, сабабий – алоқадорлик, чизиқлилиқ ва барқарорлик парадигмалари доирасида оламнинг умумий манзарасини шунингдек унинг чизиқлилиқ ва сабабий алоқадорлик контекстида прогноз ва воқеаларнинг келажак корреляцияларини белгилай олмади. Чизиқли жараён шунингдек унга бўлган пропорционал таъсирлар ёки доимий сабабий алоқадорлик тамойиллари кесимидаги тизимларда башоратлар аниқ кечиши, келажак кузатилган ва қилингандек рўй бериши керак эди. Лекин тадқиқотлар шуни кўрсатдики борлиқдаги нарса ва ҳодисаларнинг мавжудлиги ва уларнинг фаолияти доим ҳам чизиқли амалга ошавермайди, тизимларда сабабий алоқадорлик бузилиш нуқтаси мавжуд ва бу каби жараёнларни изоҳлаш ва прогноз қилиш янги қараш ва парадигмани талаб қилар эди. Синергетика айнан шундай шароитда XX асрда фанлар ва тармоқлараро умумий метод сифатида фанга кириб келди.

“Ночизиқли тизимлар чизиқли тизимлардан фарқ қилади ва таъсирлар ва жавоблар ўртасидаги мутаносиблик йўқлиги сабабли уларни таҳлил қилиш қийин. Тизимдаги кичик ўзгаришлар катта таъсир кўрсатиши мумкин, катта ўзгаришлар эса ҳар доим ҳам сезиларли ўзгаришларга олиб келмайди” [1, -п. 11-22].

Илмий прогнозлар одатда бугуннинг конструкцияси орқали келажакдаги воқеалар ёки истиқболларни аниқлаш учун кўплаб омиллар, тамойиллар ва ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Илмий прогнозлар тамойилларининг ибтидоий турлари ҳам фалсафа майдонида вужудга келган, яъни бу ерда эволюцион методологияни кўриш мумкин. Дастлабки прогнозлар табиатнинг барқарорлигига урғу берилиб метафизик методлар орқали амалга оширилган бўлса кейинги даврдаги прогнозларни, табиатни ўзгарувчанлигига асосланган диаллектика амалга оширди. Метафизик ва диаллектик тамойилларга асосланган прогнозлаш методлари илмий эволюциялар орқали янги методни яъни синергетик омилларга асосланган башорат методини келтириб чиқарди. Синергетик тамойил мураккаб тизимлар табиатини умумий тушунтиришга асосланган комплекс методология ҳисобланиб, унга кўра тизимни, мураккаб ва кўп қиррали элементлар ташкил қилади. Ушбу методга кўра тизимларнинг ўзаро фаолиятида барқарорлик ва беқарорлик, симметрия ва ассиметрия, чизиқлилиқ ва ночизиқлилиқ, детерменизм ва индетерменизм, тартиб ва хаос, эволюцион ва сакрашлар, бифуркатив ва конвергент ҳаракатлар, коллектив ва редукцион эффектлар кузатилади.

Башоратнинг синергик омиллари унгина бўлган, диалектик ва метафизик тамойилларнинг танқиди ўлароқ шаклланган дейиш мумкин. Чунки илмий жиҳатдан дунёнинг умумий манзарисини қурувчи барқарорлик, тизимларнинг доимий фаолияти ёки сабабий алоқадорлик тамойиллари орқали дунёни тизимлаш ёки келажакдаги ҳаракатларни башорат қилиш имконсизлиги оқибатида, унгина бўлган назарияларнинг танқиди ўлароқ синергетик прогностика вужудга келган. Синергетик парадигма, янги қараш сифатида тизимларнинг ҳаракатларини аниқ башорат қила олмасда, ўзигача бўлган қарашларнинг янги комбинацияси сифатида шаклланишда давом этмоқда. Синергетик парадигма олдинги қарашларни бутунлай рад этиш эмас, балки уларнинг интеграцияси ва кенгайтилишини ифодалайди.

“Постмодернизм ва технофаннинг замонавий босқичи, фундаментал фалсафа ролини унинг асосий тамойиллари ва илмий билишнинг умумий усули билан қайта кўриб чиқиш шу пайтгача ўзгармаган деб ҳисобланган кўплаб услубий муаммоларни очиб берди. Бу жараёнда синергетик тафаккурнинг ўрни ва аҳамияти диалектик ва синергетик ёндошувларнинг ўзаро муносабатлари ва чегараларини тушунишда муҳим аҳамиятга эга” [2, -п. 225-235].

Илмий прогноз учун мураккаблик туғдираётган тизимлар одатда очиқ тизимлар ҳисобланади, очиқ тизимлар таркибига: ижтимоий, иқтисодий, экологик ва технологик тизимларни киритиш мумкин. Ушбу мураккаб тизимлар ноқизиқли, мувозанатли ва спонтан ўзгарувчан бўлганлиги сабабли улардаги тизим ости элементларнинг ҳаракатларининг натижалари янги сифат ва хусусиятларни келтириб чиқаради. Бу омиллар эса тизимларнинг алоҳида компонентларида кузатилмаганлиги сабабли уларни башорат қилиш мураккабликлар туғдиради.

Синергетик нуқтаи назардан башорат қилиш жараёнида муҳим ҳисобланадиган омилларни келтириб ўтамиз:

- Очиқлик: очиқ тизимлар ташқи таъсирларга очиқ ва ички пропорция, ташқи таъсирларга нисбатан чексиз элементларни ўз ичига олиши учун бўш ҳолатда. Ташқи таъсир ва энергия учун тизимларда эркинлик мавжуд.

- Ўз – ўзини ташкил қилиш: Ўз – ўзини ташкил қилиш ташқи муҳитга мослашув сифатида ўз тамойилларини қайта ташкил қилишни англатади.

- Спонтанлик: Ўз ўзини ташкил қилишдаги тасодифий ҳаракатдан янги тизимли ҳаракатга ўтишни англатади. Яъни бошланғич ҳаракат тасодифий ва ноқизиқли ҳисобланади.

- Флуктуация: тизимдаги кичик ўзгаришлар катта оқибатларга олиб келиши.

- Бифуркация: мураккаб тизимлар фаолиятидаги тизимости элементларнинг носабабий ва тасодифий оғиши ҳисобланади. Бифуркация мутлақ тасодифий кечмасда унда мутлақ тизимлилик ҳам мавжуд эмас. Шу сабабли ушбу ҳолатни прогнозлаш жараёнида ҳисобга олиш муҳим саналади.

- Ноқизиқлилик: мураккаб тизимлар динамикасида, тизимга кирувчи элементларнинг чиқувчи элементлар билан пропорцияланмаганлиги ҳисобланади.

- Эмергентлик: Тизимости элементларда бўлмаган ва уларнинг коллектив фаолияти оқибатида вужудга келадиган хусусиятлар ҳисобланади.

Синергетиканинг юқоридаги тамойиллари биринчи навбатда материялизмдаги статика, сабабий алоқадорлик ва тамойилли динамика орқали вужудга келган бугунги қонуниятларнинг келажак траекториясини хиралаштиради. Лекин шунга қарамай ушбу тамойилларни прогноз қилиш, ёки уларнинг прогноз жараёнидаги ролини ўрганиш, прогноз учун аҳамиятли ҳисобланади.

Масалан, очиқ тизимларни прогноз қилиш, жараёнини таҳлил қиламиз. Очиқ тизимлар одатда таши тизимлар билан доимий равишда модда ва энергия алмашинувида бўлади. Бундай тизимларни прогноз қилиш учун, ташқи таъсир пропорциясининг ички элементларнинг сонининг ўзгаришига таъсирини аниқлаш орқали келажакда бўладиган эффектларни белгилаш мумкин. Яъни ташқи муҳит билан аралашув ички жараёнларни қандай ўзгартиради каби масалалар муҳим ҳисобланади. Бу ерда ички динамикани аниқлаш, келажак траекторияни белгилаш учун, тизимга сифат бериш учун хизмат қилади. Шунингдек

тизимларнинг ташқи таъсирларга мослашуви ва ташқи таъсир оқибатида қайта тикланиш қобилиятини аниқлаш ҳам прогноз учун муҳимдир.

“Иқтисодий тизимлар ўз параметрларини ташқи шароитларга мос равишда ўзгартириши мумкин, бу мослашувнинг асосий жиҳати ҳисобланади. Ўз ўрнида мослашув ҳам жорий маълумотларга ва иш шароитида прогноз қилинган ўзгаришларга тезда жавоб бериш қобилиятини назарда тутати” [3].

Барқарор бўлмаган тизимларни башорат қилиш учун эса, барқарорликдан узоқ бўлиш тамойиллари ва доимий ўзгариш темпи, шунингдек янги тартиблар ниманинг ҳисобига ўрнатилиши, тизимларнинг вақт давомида қандай эволюция қилиши ва тизим элементлари нимага интилишини аниқлаш омиллари орқали амалга ошади.

Тасодифий оғиш ёки флукуатив жараёнларнинг башоратга таъсирини аниқлаш ёки уларни тадқиқ қилиш учун, тасодифий ўзгаришларнинг тизимга таъсирини аниқлаш шунингдек, истиқболдаги эҳтимолий ўзгариш механизмларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади. Флукуация жараёнларида прогнозлаштириш, биринчи навбатда тасодифий ўзгаришлар ва тасодифий траекториялар моделлаштирилади. Уларнинг коррелятив сценарийлари ишлаб чиқилади. Якуний ҳолатларнинг барча эҳтимоллари ишлаб чиқилади. Тизимнинг турли параметрлардаги тубдан ўзгаришларга реакциялари таҳлил қилинади ва улар ичида энг кучли таъсир кўрсатадиган асосий параметрлар аниқланади.

“Синергетик прогнозлашда тизим ҳолатини тубдан ўзгартириши мумкин бўлган бифуркациялар - фазали ўтишларда намоён бўладиган асосий сабаб-оқибат муносабатларининг узилиши ҳисобга олинади. Бу бизга ўтиш нуқталарини ва тизим ривожланишининг мумкин бўлган йўллари тахмин қилиш имконини беради” [4].

Умуман олганда синергетик прогноз учун ҳам муҳим ҳисобланганлари, худди бошқа прогнозларда бўлгани каби, воқеа ва ходиса шунингдек жараёнлардаги асосий элементлар, ҳаракатларнинг муҳим қонуниятлари, тизим элементларининг ўзаро алоқаси ҳисобланади. Айнан синергетик тамойиллар учун хос бўлган прогнозтик конфигурациялар эса ночизикли ўзаро ҳаракатлар, ўз – ўзини ташкил қилиш, флукуацияларни моделлаштириш билан амалга ошади. Шунингдек асосий сабабий алоқадорликнинг бузилиш нуқтаси, мавҳум фазавий ўтиш жараёни бўлган бифуркация ва аттракторларни аниқлаш шунингдек тизим ўзгариши ва ривожланишининг эҳтимолий йўналишлари ва прогнозлари Синергетик прогнозлашнинг муҳим тамойилларидир.

“Синергетик тамойилларга хос бўлган башоратли конфигурациялар чизикли бўлмаган ўзаро таъсирларни моделлаштириш, ўз-ўзини ташкил этиш ва қўзғалишларни ўз ичига олади. Ушбу моделлар тизимнинг барқарор ҳолатини аниқлашга ва келажакда унинг хатти-ҳаракатларини башорат қилишга ёрдам беради” [5].

Илмий прогнознинг асосий муаммоларидан бир бу мураккаб тизимларни башорат қилишдир. Мураккаб тизимларни башорат қилишдаги икки асосий ва бир – бирига қарама – қарши йўналишлар: ҳолизм ва редукационизм ҳисобланади.

Ҳолизм таърифича тизимлар одатда элементлар йиғиндисидан кўпроқ. Тизимнинг умумий фаолиятини унинг алоҳида элементларига бўлиш мумкин эмас. Тизимнинг бутун ҳолатидаги эффектини унинг алоҳида элементларига тақсимлаш мумкин эмас. Фақатгина коллектив фаолиятдагина юзага келадиган сифатларни пропорция ҳолатда ҳам алоҳида элементлар билан тушунтириб бўлмайди. Ҳолизмга кўра тизимларнинг келажagini башорат қилиш учун, барча аспектларни ҳисобга олиш зарур. Тизимости элементларнинг ўзаро ҳаракатидан бутунлай янги сифатлар пайдо бўлиши мумкин. Бундай тизимлар ташқи таъсир ва ўзгаришларга мослашувчан бўлади. Ҳолизмнинг прогноз қилишдаги камчиликларига тўхталадиган бўлсак, биринчи навбатда кўп сонли таъсирлар ва омиллар, шунингдек ўзаро таъсирлашув жараёнларини ҳисобга олиш, таҳлил қилишни қийинлаштиради. Барча жараёнларни ҳам амалда синаш ва текшириш мумкин эмас. Тизимнинг бутунликдаги фаолиятининг ўзгариши, уларга турли омилларнинг таъсирини аниқлаш мураккаблиги прогнознинг эҳтимолий характерини оширади.

Редукционизм эса ҳолизмдан фарқли ўларок, бутуннинг хусусиятларини қисмларнинг табиатидан тушуниш мумкинлигини изоҳлайди. Тизим элементларининг чизиқли ва пропорционал ҳаракатлари, қисмлар орқали бутун фаолиятни тиклашга ёрдам беради ва шунга асосан прогнозларни белгилайди. Тизим элементларининг детерменистик фаолияти туфайли бошланғич жараёнларда унинг келажагини прогноз қилиш осонроқ кечади. Редукционизм тамойилига кўра, алоҳида элементлар ҳаракатини тадқиқ қилиш орқали аниқ миқдорий прогнозларни белгилаш мумкин. Уларни экспериментал жиҳатдан текшириш ва тасдиқлаш мумкин. Лекин шунга қарамай редукционизм ҳам бир қанча камчиликларга эга, алоҳида тадқиқ қилиш элементларнинг ўзаро ҳаракатидан келиб чиқадиган таъсирларни четлаб ўтади. Барча факторлар ёки эмержент хусусиятларни ҳисобга олмайди.

“Ҳам ҳолизм, ҳам редукционизм элементларини ўз ичига олган комбинацияланган ёндашувлар бир қанча чекловларни енгиб ўтиши мумкин. Иерархик тузилма ва маълумотлар интеграциясидан фойдаланиш кўп қиррали таҳлил қилиш ва прогнознинг аниқлигини ошириш имконини беради” [6].

“Муҳандислик ва фанда яхлит ёндашувдан фойдаланиш редукционизм томонидан тақдим этилган таҳлилнинг шаффофлигини сақлаб, мураккаб ходисаларни яхшироқ тушунишга имкон беради” [7, - п. 285-305].

“Нейрон фаоллигининг гомеостатик назорати синаптик самарадорлик ва мембрананинг кўзгалувчанлигини модуляция қилиш орқали асаб тизими фаолиятининг барқарорлигини таъминлашда асосий рол ўйнайди. Ҳар акатларнинг ушбу тамойилга кўра амалга ошириш прогноз учун ҳам асосий маълумотларни беради” [8].

Иерархик тамойилга кўра табиатдаги тизимлар бир организм барқарорлиги билан белгиланмайди ёки улар алоҳида мустақил тизимлар эмас балки, тизимларнинг тузилиши бир – бирига боғлиқ ва бўйсунувчандир. Иерархик тамойилга кўра алоҳидаликка нисбатан, коллективлик ва жамоавий – умумий ҳаракат устун туради. Бунда ҳар бир тизим ўзининг белгиланган параметрларига эга ва бошқа тизимлар билан бўйсундирувчи ёки бўйсунувчи сифатида бошқа тизимлар билан ўзаро таъсирлашади. Ушбу тамойилнинг асосий жиҳатлари: тизимлар элементларининг хусусиятлари алоҳида аҳамият ва хусусиятга эга ва улар турли даражада жойлашган; иерархик тамойилга кўра юқори турувчи тизимлар, ундан кейинда турувчи тизимларни бошқаради ва уларга тасъри кўрсатади; турли даражадаги элементлар йиғиндиси, уларнинг хусусият ва таркибларини алоҳида қисмларга ажратиш мумкин эмас, яъни улар коллектив фаолиятда амалга ошади ва редукцияланмайди. Масалан, ҳужайралар тўқимани, тўқималар органларни, органлар эса органлар тизимини ташкил қилади. Индивидлар гуруҳни, гуруҳлар ташкилотни, ташкилотлар эса жамиятни ҳосил қилади.

“Иерархик вақт сериялари иерархиянинг барча даражаларида прогнознинг аниқлигини ошириш учун ишлатилиши мумкин. Регрессия моделларига асосланган усуллар иерархиянинг турли даражаларида прогнозларни бирлаштириш прогнозларнинг умумий аниқлиги ва изчиллигини ошириши мумкинлигини кўрсатди” [9, - п. 2579-2589].

АДАБИЁТЛАР:

1. Willy, C. Neugebauer, Ye. & Gerngross, H. (2003). The Concept of Nonlinearity in Complex Systems. *Yeuropean Journal of Trauma*, 29, 11-22. <https://doi.org/10.1007/s00068-003-1248-x>.
2. Sudakova, T. (2023). Synergetic Principles in the Methodology of Criminological Thinking and Dialectics: Modern Approaches. *Russian Journal of Criminology*. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2023.17\(3\).225-235](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2023.17(3).225-235).
3. Vitkovskiy, Y. (2022). Adaptability of the yeconomy to yexternal and internal shocks in globalization. *Ukrainian Journal of Applied Yeconomics and Technology*. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-3-20>.
4. Kolokolnikov, T. Sun, H. Uminsky, D. & Bertozzi, A. (2011). Stability of ring patterns arising from two-dimensional particle interactions. *Physical review. Ye, Statistical, nonlinear, and soft matter physics*, 84 1 Pt 2, 015203. <https://doi.org/10.1103/PHYSREVE.84.015203>.

5. Hunter, I. Norton, M. Chen, B. Simonetti, C. Moustaka, M. Touboul, J. & Fraden, S. (2022). Pattern formation in a four-ring reaction-diffusion network with heterogeneity. *Physical review. Ye*, 105 2-1, 024310. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.024310>.
6. Hong-xiang, L. (2008). Reductionism, Holism and Syncretism—a cognitive view of methodology of complexity sciences. *Journal of Changsha University of Science & Technology*.
7. Sherwin, J. (2010). An approach towards holism in science and yengineering. *Journal of Systems Science and Systems Yengineering*, 19, 285-305. <https://doi.org/10.1007/S11518-010-5141-Y>.
8. Davis, G. (2006). Homeostatic control of neural activity: from phenomenology to molecular design. *Annual review of neuroscience*, 29, 307-23. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV.NEURO.28.061604.135751>.
9. Hyndman, R. Ahmed, R. Athanasopoulos, G. & Shang, H. (2011). Optimal combination forecasts for hierarchical time series. *Comput. Stat. Data Anal.* 55, 2579-2589. <https://doi.org/10.1016/J.CSDA.2011.03.006>.

РЕЗЮМЕ:

Мақола илмий башоратнинг синергетик омиллари ва уларнинг замонавий илм-фанга таъсирини таҳлил қилади. Унда синергетика тушунчаси ва мураккаб тизимлар орасидаги ўзаро алоқадорликни прогноз қилишдаги муҳим омиллар ёритилади.

Калит сўзлар: Илмий башорат, Синергетик парадигма, ночизиқли тизимлар, флуктуация, бифуркация

РЕЗЮМЕ:

В статье анализируются синергетические факторы научного прогнозирования и их влияние на современную науку. Он охватывает концепцию синергетики и важные факторы прогнозирования взаимосвязей между сложными системами.

Ключевые слова: научное предсказание, синергетическая парадигма, нелинейные системы, флуктуация, бифуркация

RESUME:

The article analyzes the synergetic factors of scientific prediction and their impact on modern science. It covers the concept of synergetics and important factors in predicting the interrelationship between complex systems.

Key words: Scientific prediction, Synergetic paradigm, nonlinear systems, fluctuation, bifurcation